

The background is a light orange color with wavy, abstract shapes. It is decorated with several blue books, some open and some closed, scattered around the text. There are also blue leaves and small white geometric patterns (like a cluster of triangles) scattered throughout. The overall style is clean and modern.

MANAJEMEN STRATEGIS INTERNASIONAL

Kelompok 8

Khofiya 11825011

Mia Agustina 11825021

Windy Hasanah 11825061

Sub Pembahasan :

01

**Pengertian Manajemen
Strategis Internasional**

02

**Tantangan Manajemen
Strategis Internasional**

03

**Mengembangkan
Strategis
Internasional**

04

Conclusion

MANAJEMEN STRATEGIS INTERNASIONAL

Pengertian Manajemen Strategis Internasional

Manajemen strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis (AB Susanto, 2014).

Manajemen Strategik Internasional secara umum merupakan proses perencanaan manajemen secara komprehensif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memformulasikan, implementasi, dan evaluasi strategi supaya perusahaan dapat berkompetisi secara internasional. Salah satu prosesnya yaitu dengan cara pengembangan satu strategi internasional (strategic planning).

Bertujuan untuk merumuskan dan menerapkan strategi yang membuat perusahaan tetap mampu bersaing secara efektif di dunia internasional atau di dunia. Proses pengembangan strategi internasional sering disebut perencanaan strategis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Strategis Internasional

**FAKTOR
INTERNAL**

**EKSTERNAL
MIKRO**

**EKSTERNAL
MAKRO**

TANTANGAN MANAJEMEN STRATEGIS INTERNASIONAL

Strategi dalam bisnis internasional dipengaruhi oleh banyak pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi suatu perusahaan multinasional. Tantangan tersebut diantaranya yaitu:

1. Strategi pemasaran global

Tantangan pertama untuk sebuah perusahaan Internasional adalah untuk membuat strategi global dan kemudian menerapkannya. Para manajer dan orang-orang diposisi pengambilan keputusan sering merasa sulit untuk mengubah pola pikir mereka yang tidak digunakan untuk bekerja dalam paradigma global. Manajemen bisnis internasional mengharuskan manajemen luar biasa yang sebelumnya mengetahui dan keterampilan kepemimpinan

2. Politik Internasional

Keadaan politik suatu Negara sangat berpengaruh pada keberlanjutan bisnis Internasional. Ada kecenderungan yang berkembang bagi pemerintah untuk memantau dan mengatur perdagangan dan investasi internasional. Seperti intervensi pemerintah dalam sistem pertukaran modal membuat sulit bagi perusahaan multinasional dan menjadi ketidakpastian yang dihasilkan perubahan dalam perencanaan strategic perusahaan multinasional.

3. Tantangan Keuangan dan Ekonomi

Tantangan ini mulai dari mengatur dana untuk memulai bisnis internasional dan meliputi segala sesuatu seperti fluktuasi nilai tukar, krisis ekonomi global atau beberapa krisis ekonomi di Negara tuan rumah, pergeseran harga minyak, inflasi global atau hambatan tarif yang dikenakan oleh pemerintah tuan rumah, serta kebijakan terkait ekspor pemerintah sendiri.

4. Lingkungan Tempat Perusahaan Multinasional Beroperasi

Lingkungan dan pemerintah mendorong perubahan, mempengaruhi dan membatasi pilihan terbuka untuk perusahaan multinasional. Tidak semua perusahaan multinasional dapat merespon secara efisien faktor-faktor lingkungan. Perusahaan yang tidak mampu merespon lingkungan akan kehilangan daya saing terhadap perusahaan multinasional pesaing atau perusahaan negara setempat.

MENGEMBANGKAN STRATEGI INTERNASIONAL

Setiap proses perencanaan strategis unik, namun ada sebuah set langkahlangkah umum yang biasanya manajer ikuti dalam pengembangan strrtategi mereka.

1. Membuat Pernyataan Misi

Membuat pernyataan Misi, yang mengklarifikasi tujuan organisasi, nilai-nilai, dan arah perusahaan. pernyataan misi biasanya digunakan sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan internal dan eksternal constituents dan stakeholders mengenai arah strategis perusahaan. Dalam langkah ini, perusahaan mendefinisikan nilai-nilai perusahaan, tujuan dan arah perusahaan.

2. Melakukan Analisis SWOT

SWOT terdiri dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman). Sebuah perusahaan secara tipikal memulai analisis SWOT nya dengan melakukan environmental scan, pengumpulan data yang sistematis terhadap seluruh elemen dari lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, termasuk pasar-pasar, isu-isu peraturan, tindakan pesaing, biaya produksi, dan produktivitas tenaga kerja.

3. Membuat Tujuan Strategis

Tujuan Strategis adalah tujuan besar perusahaan yang ingin dicapai perusahaan melalui pengejaran terhadap sebuah tindakan tertentu. Mengeksploitasi keunggulan perusahaan dan peluang lingkungan, menetralsir ancaman eksternal dan mengatasi kelemahan perusahaan.

4. Mengembangkan Tactical Goals dan Plans

Di tahap ini, perusahaan merancang cara untuk mencapai tujuan stratejik dan untuk membimbing kegiatan sehari-hari perusahaan.

5. Mengembangkan kerangka pengendalian

Perusahaan merumuskan sistem dan proses manajerial dan perusahaan yang dapat menjaga perusahaan bergerak menuju tujuan strategis.

Tingkatan strategi internasional

Strategi Korporasi (Corporate Level Strategy)

Strategi Unit Bisnis (Unit Business Level Strategy)

Strategi Fungsional (Functional Level Strategy)

KESIMPULAN

Tandangan dalam manajemen strategis internasional diantaranya yaitu:

1. Strategi pemasaran global
2. Politik Internasional
3. Tantangan Keuangan dan Ekonomi
4. Lingkungan Tempat Perusahaan Multinasional Beroperasi

Langkah-langkah umum yang biasanya manajer ikuti dalam pengembangan strategi mereka.

1. Membuat pernyataan Misi
2. Melakukan Analisis SWOT
3. Membuat Tujuan Strategis
4. Mengembangkan Tactical Goals dan Plans
5. Mengembangkan kerangka pengendalian

Pada umumnya, strategi bisnis pada sebuah perusahaan bisnis dapat terbagi atas 3 Tingkatan utama yaitu Strategi di Tingkat Korporasi (Corporate Level Strategy), Strategi di Tingkat Unit Bisnis (Business Unit Level Strategy) dan Strategi di Tingkat Fungsional (Functional Level Strategy).

An illustration of three people in a creative studio. On the left, a man in a black jacket and orange shirt holds a large red pencil. In the center, a woman in a red turtleneck points upwards. On the right, a woman in a grey sweater holds a white paper airplane. The background is dark blue with various icons: a framed letter 'A', a document with a red circle, a color palette, a thumbs up icon, a leafy branch, a potted plant, a watermelon, and a flower. A white banner with the word 'TERIMA KASIH' is at the bottom.

TERIMA KASIH